

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VA TARJIMA

Djalilov J.M.

Angren shahar 23- maktab ingliz tili fani o'qituvchisi

Usanova Muxlisa,

23-maktab 11-sinf o'quvchisi

Kirish

Til birliklari asosan leksik va frazeologik vositalardan iborat bo'lib, ularni bir tildan ikkinchi tilga o'girish tarjimon oldiga ma'lum qiyinchiliklarni ko'ndalang qilib qo'yadi.

Ma'lumki, frazeologik birliklar tilning leksik birliklarga nisbatan birmuncha murakkab tarkibiy vositalari hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklar nutqning badiiy – tasviriy vositalari sifatida fikrning oddiy bayonidan ko'ra ko'proq turli-tuman uslubiy maqsadlarning ifoda etishida ishtirok etadi. Ularning ushbu vazifalarini tarjimada bejirim talqin etishi badiiy asarning obrazli xamda hissiy – tasviriy qiymatini qayta yaratish bilan chambarchas bogliqdir.

Tarjimadagi u yoki bu frazeologik birlikning asl nusxa tarkibidagi frazeologizmga ma'no va uslubiy vazifa jixatlaridan mos kelishi yoki kelmasligini ilmiy – matniy tahlil asosidagina aniqlash mumkin. Leksik birliklar singari frazeologizmlar ham ko'p ma'noli va ko'p vazifali bo'lganligi tufayli mazmun jihatidan mos ikki til birliklari tarjimada har doim ham bir-birlarini almashtiravermaydi. Muayyan matniy holatda bir birlarini bermalol almashtira oladigan frazeologik ekvivalentlar yoki muqobil variantlar boshqa bir holatda ma'no berishlari yoki uslubiy vazifalari jihatidan farq qilib qolishlari mumkin. Bunday vazifalarda san'atkorning o'z mas'uliyatiga ijodiy munosabatda bo'lishi asl nusxaning tarjimada noto'g'ri talqin etilib qo'yishi havfini bartaraf etadi.

Asosiy qism

«Frazeologiya masalalari va turli tillarda soʻzlarning har xil birikishiga oid umumiy muammo, tarjima amaliyoti bilan birga, tarjima nazariyasi uchun ham gʻoyat muhimdir. Chunki turli tillarda moddiy maʼnosi bir xil boʻlgan birikmalarining funktsiyalari bir-biridan tafovut qilishi, turli tillarda bunday soʻz birikmalarining farq qilganligi uchun, tarjima amaliyotida katta mushkullik tugʻdirib, nazariy jihatdan ham juda katta qiziqish uygʻotadi¹». Frazeologik iboralar badiiy asarda muallif tilida hamda unda tasvirlangan personajlar nutqida koʻp uchrashi sababli, ular badiiy adabiyot uchun juda xarakterlidir. Biroq, A. V. Fedorovning fikricha, nutq vositalarining bu kategoriyasi faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki boʻlolmaydi. Chunki frazeologik iboralar publitsistikada va qisman, ilmiy adabiyotlarda ham ishlatiladi. Shuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas, balki juda muhim umumiy til masalasi sifatida qaramok kerak.

Ingliz tilidagi frazeologik iboralarni ularning oʻzbek tilidagi muqobillari bilan berish kerakmi yoki ularni soʻzma-soʻz tarjima qilgan maʼqulmi? Avvalo, agar hamma frazeologik birliklarni soʻzma-soʻz tarjima qilib boʻlganida edi, frazeologiya muammosi ham boʻlmasdi. Badiiy tarjimada frazeologiyani aks ettirishni quyidagicha talqin qilish mumkin:

- 1) asliyat frazeologiyasini tarjima tilidagi ekvivalentlar bilan almashtirish;
- 2) asliyat tili frazeologiyasini tarjima tilidagi muqobil variantlar bilan oʻgirish;
- 3) asliyat tilining frazeologiyasini aynan tarjima qilish (bular frazeologik iboralarni tarjima qilishning umumiy yoʻlidir).

Badiiy tarjimada bularning qaysi biri afzal turadi?

¹ А. В. Ф е д о р о в, Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы), М, 1958, 169 б.

Ma'lumki, tarjimon muallifning nomidan qalam tebratar ekan, demak u muallifning uslubini aks ettiradi. Agar bir asarni badiiy quvvati bir xil bo'lgan o'n kishi tarjima qilsa ham, bir-biridan tamomila farq qiluvchi o'nta tarjima hosil bo'ladi. Buning sababi shuki, avvalo, muallifning uslubini aks ettirishni har kim uzicha tushunadi; bundan tashqari, har qanday tarjimada ham tarjimon uslubining ta'siri bilinib turadi, chunonchi, N.V.Gogolning, A.Qahhor tarjimasidagi asarlarida anchayin Qahhorning uslubi seziladi, L.N.Tolstoyning o'zbekchaga ag'darilgan romanlarida Mirzakalon Ismoiliy qalamining izi bilinadi, N.A.Nekrasovning biz o'zbek tilida o'qib turgan she'r va poemalaridan Mirtemir ijodining «isi» kelib turadi. Ammo bu narsa tarjimon, avtorning uslubini aks ettirish o'rniga, o'z uslubini taqdim etganligini bildirmaydi,

Tarjimada aslyatning milliy xususiyati va muallifning uslubini aks ettirishda frazeologiyani aks ettirishning ahamiyati katta. Shunga asoslanib, ba'zi olimlar asardagi frazeologik birliklarni xuddi «o'ziday» tarjima qilishni tavsiya etadilar.

Frazeologik birliklarni tarjima qilishda har xillik juda ko'p uchraydi. Tarjima nazariyasida bunga salbiy hodisa sifatida qaraladi. Darhaqiqat, agar bir matal yoki idiomani bir nechta tarjimon o'sha birikmaning uzoq «o'xshash» variantlari bilan yoki quruq tarjima qilsalar (bunday xollar tez-tez uchrab turadi), buni chinakam tarjima deb bo'lmaydi. Biroq bu o'rinda tamomila boshqa narsani ta'kidlash joizdir. Chunonchi, tillarda o'zaro ekvivalent frazeologik iboralar borki, ular deyarli har qanday kontekst ichida ham bir xilda tarjima qilinishi mumkin. Ammo ko'pchilik frazeologizmlarni hamma vaqt, hamma tarjimonlar, har qanday kontekst ichida ham muayyan bir xil ekvivalent yoki muqobil birikma bilan bera olmaydilar va tarjimon oldiga bunday talabni ko'yib ham bo'lmaydi. Zotan, har bir tarjimon muallif uslubini aks ettirar ekan, bunda uning o'z individual uslubining ham izi bo'ladi. Frazeologik birliklarni tarjima qilganda bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Butun bir asarni, undagi barcha frazeologizmlarni ikki tarjimon bir-biriga mutloq o'xshaydigan qilib tarjima etishi mumkin emas.

Shuning uchun frazeologik birliklarni ayni kontekstga mos holda, ikki tarjimon ikki xil tarjima kilar ekan, buning uchun tarjimonlarni ayblash badiiy tarjimaning spetsifikasiga tushunmaslik demakdir.

Frazeologik iboralar maqol va matallar singari, oddiygina soʻzlar yigʻindisi boʻlib qolmay, xalq donishmandligining, uning tasavvuri va badiiy fantaziyasi mahsulidir. Alohida xalqchil harakterga ega boʻlgan bu iboralar oʻzida yaratuvchi xalq, yurt xususiyatlarini aks ettiribgina kolmay jahondagi boshqa koʻpgina tillar frazeologiyasini shakllantirishga kuchli taʼsirini ham oʻtkazadi. Shunday ekan, ularni oʻgiruvchi kishi har ikki xalq madaniyatiga mansub va ularning til boyligidan xabardor boʻlishi kerak.

Bir xil tushuncha, masalan, ikki xalqda turlicha ifodalanishi, turli variantga ega boʻlishi mumkin. Ruslarda oʻylamay qilingan ortiqcha ish haqida gapirish kerak boʻlsa « ехать в Тулу со своим сомо́варом» (Tula - samovar ishlab chiqarish boʻyicha mashhur shahar) desa, amerikaliklar « возить уголь в Ньюкасл», deyishadi. Yaqin, uncha uzoq emas. deyish uchun Fargʻona vodiysiliklar hazil-mutoyiba bilan «axmoqqa Quva bir tosh» deyдилar, Toshkentliklar «Quva» ning oʻrniga «Тоʻytepa»ni ishlatadilar. Oʻz tarkibida shu kabi geografik realiyalardan iborat frazeologizmlari boʻlgan tekstni oʻgʻirishda tarjimon geografik muhitni almashtirmaslik uchun muqobil variant topa bilishi kerak.

Tarjima shuning uchun ham sanʼatki, unda biror soʻz yoki iboraning tarjimasi shundaygina lugʻatdan olib, ikkinchi tekstga koʻchirib qoʻyilmaydi. Lugʻat koʻp hollarda tekstda tasvirlanayotgan voqeani, vaziyatni ifodalash uchun oʻjizlik qilib qoladi. Shunda tarjimon uchun ijodning yoqimli azobi boshlanadi - u lugʻatda yuk soʻzni qidira boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musaev Q. Badiiy tarjima va nutq madaniyati. Toshkent: Oʻqituvchi.1976.
- Vol. 3. Issue 2**

2. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent. 2005.
3. Fedorov A.V. Vvedeniye v teoriyu perevoda. Moskva. 1958.
4. Salomov G`.Til va tarjima-Toshkent: Fan. 1966.
5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug`ati. Toshkent. 1992.

